

30-Sentabr, 2024-Yil

AYOLLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA
NODAVLAT TASHKILOTLAR ROLINI OSHIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY
AHAMIYATI

Rasulova Nasiba Tog'ayevna

GulDU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15711046>

Annotatsiya: Mazkur tezisda mehnat bozorida ayollarning raqobatbardoshligini oshirishda nodavlat notijorat tashkilotlar (NNT) ishtirokining dolzarb jihatlari tahlil qilinadi. Unda ayollar bandligi, kasb-hunar o'rganish, ijtimoiy himoya va tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishlarida NNTlarning amaliy faoliyati tahlil qilinib, ushbu tashkilotlar rolini kuchaytirishga doir institutsional va mexanizmlarni takomillashtirish takliflari ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: ayollar bandligi, nodavlat notijorat tashkilotlar, mehnat bozori, ijtimoiy hamkorlik, raqobatbardoshlik iqtisodiy faollik, gender tengligi, fuqarolik jamiyati.

Kirish

Bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tish, global raqobatning kuchayishi va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy transformatsiyasi sharoitida mehnat bozorining barcha ishtirokchilari, xususan ayollarning raqobatbardoshligi va kasbiy faolligini oshirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayollar mehnat resurslarining katta qismini tashkil etsa-da, ularning bandligi, ayniqsa, malakali ish o'rinlariga kirish imkoniyatlari hanuz cheklangan Xalqaro mehnat tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, 2022 yilda mehnatga layoqatli aholining mehnat bozorida ishtirok etish darajasi 60 foizga teng bo'lgan bo'lsa, bu ko'rsatkich erkaklar o'rtasida 71,9 foizni, ayollar orasida esa 46,6 foizni tashkil qilgan. Umuman olganda, ayollarning iqtisodiy faolligi erkaklarning iqtisodiy faolligidan 1,5% kam. Bu vazifalarni hal etishda ayollar raqobatbardoshligini oshirish hamda mehnat bozorini tartibga solishni takomillashtirish kabi yo'nalishlarda ilmiy-tadqiqotlarni chuqurlashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Bugungi kunda xotin-qizlar bandligini ta'minlash, barcha sohalarda gender tengligiga erishish, mehnat bozorida kamsitishlarga barham berish va ish haqi tengligini ta'minlash butun dunyoda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Gender tengligini ta'minlash bugun mamlakatimizda ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Yangilanayotgan Konstitutsiyaning 42-moddasida homiladorligi yoki bolasi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, ishdan

30-Sentabr, 2024-Yil

bo'shatish va ularning ish haqini kamaytirish taqiqlanishi muhrlanayotgani buning yaqqol isbotidir. Xo'sh, bu bizning ayollarga nima beradi va nima uchun kerak?

Bugungi kunda O'zbekistonda ayollarning iqtisodiy faolligi erkaklarnikiga nisbatan ancha past. 2021 yil yakunlariga ko'ra, bu ko'rsatkich ayollar orasida 41,3 foizni, erkaklar orasida esa 56,9 foizni tashkil etdi. O'zbekiston ayollarining mehnat bozoridagi iqtisodiy faolligi 30 yoshdan boshlanadi. Sababi o'rtacha 22,3 yoshida turmush quradi va undan keyin kamida 2 yilni tug'ruq ta'tilida o'rkazadi. Undan so'ng mehnat bozoriga qaytadi, lekin qisqa vaqtdan keyin ularning takroriy tug'ruq ta'tiliga chiqish ehtimoli yuqori. Ayollarning tez-tez dekret ta'tili va farzandlari salomatligi tufayli kasallik ta'tiliga chiqishi ish beruvchilar orasida ayollarning potensial xodim sifatida samaradorligini pasaytiradi.

Shuningdek, O'zbekiston mehnat bozorida mehnatga haq to'lashdagi jiddiy tafovutlar ham mavjud, buning asosiy sabablaridan biri – bu kasb segregatsiyasidir. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, ishlaydigan ayollar erkaklarga nisbatan o'rtacha 39% kam maosh oladi.

Yurtimiz aholisi tez sur'atlar bilan o'smoqda, 2022 yilda 900 mingdan ortiq bola dunyoga keldi. Bu, albatta, ijobiy tendensiya, lekin har yili 900 mingta ayol mehnat bozoridan vaqtinchalik chiqib ketadi. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti tomonidan olib borilgan so'rov natijalariga ko'ra, farzand ko'rish ayollarning mansab borasidagi muvaffaqiyatini vaqtincha cheklaydi deb 58,5% ishtirokchilar ma'lum qilgan. Shuningdek, respondentlarning 68,4 foizi erkaklarga nisbatan ayollarning martabaga erishishi ancha qiyin, deb hisoblaydi. Jamiyatda hukm surayotgan ayollarning o'rni uyda, ular faqat farzand tarbiyasi bilan va uy ishlari bilan shug'ullanishi kerak degan tushunchalar (80% aholi shunday fikrda) ayollarning nafaqat mehnat bozorida balki jamiyatda ham o'z o'rnini topishiga to'sqinlik qiladi. Iqtisodiy adabiyotlarda olimlar tomonidan qo'llaniladigan "raqobatbardoshlik" tushunchasining ko'plab ta'riflari mavjud.

Masalan, R.A.Fatxutdinovning fikricha, raqobatbardoshlik bir qator omillar ta'siri ostida shakllanadigan raqobat ustunliklari bilan belgilanadi. Muallif tizimning raqobat jihatdan ustunligini tizimga raqobatchilar oldida ustunlik beradigan va ob'ekt uni kelgusida saqlab qolishga intiladigan qandaydir eksklyuziv qadriyat sifatida ta'riflagan¹.

S.I.Ojegov "raqobatbardoshlik" atamasini raqobatga bardosh berish, raqobatchilarga qarshi turish qobiliyati sifatida izohlagan². A.Yu.Prixach "raqobatbardoshlikni ochib berishda

30-Sentabr, 2024-Yil

uning muayyan darajasiga erishish muayyan raqobat ustunliklariga erishish sifatida tavsiflangan. Raqobat ustunliklari deyilganda, o'z navbatida, raqobatchilar sharoitlari bilan solishtirilganda qulayroq sharoitlarning shakllantirilishiga xizmat qiladigan ustunliklar tushuniladi»³.

Akademik Q.X.Abdurahmonovning fikricha, raqobat – har qanday bozor mexanizmini tashkil etuvchi ajralmas qismi bo'lib, u ko'p miqdordagi erkin xaridorlar va ish kuchini sotuvchilarning mavjudligi hamda ular uchun mehnat bozoriga erkin kirishi va uni tark etish imkoniyatini anglatadi⁴.

Sh.R.Xolmo'minov ta'rifi bo'yicha, mehnat bozorida ishchi kuchlarini yollashda erkin va samarali raqobat – yollanuvchilar bilan ish beruvchilar o'rtasida ishchi kuchlariga bo'lgan erkin talab va taklif tamoyilari asosida mehnat-tovarga o'zaro manfaatli bahoni o'rnatish⁵.

Olimlarning ushbu muammo yuzasidan taqdim etilgan tushunchalarini umumlashtirgan holda, shunday xulosaga kelish mumkinki, aynan insonlarning o'z ehtiyojlarini imkon qadar qondirish uchun shakllantirilgan raqobat ustunliklari to'plami yordamida o'z manfaatlarini himoya qilish imkoniyatini yaratadigan xususiyatlarga ega bo'lish har qanday ob'ekt, shu jumladan, yosh mehnat resurslari raqobatbardoshligining asosi hisoblanadi.

Iqtisodchi olimlar Sh.Xolmo'minov va K.Xomitovlar yoshlar ishsizligi muammosini hal qilishning aniq yo'llarini quyidagicha belgilab bergan: “yoshlar ishsizligi muammosini maktablarda o'smirlarni kasbga yo'naltirish bo'yicha faoliyatni yaxshilash hamda daromad keltiruvchi ishlarning turlarini ko'paytirish yo'li bilan hal qilish mumkin”⁶.

Zamonaviy adabiyotlarda xodimlarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligi muammosiga katta e'tibor qaratilgan. Bunda S.I.Sotnikova, O.I.Markelova, L.N.Semeranova, L.Chijova kabi mualliflar o'z asarlarida “ishchi kuchining raqobatbardoshligi” tushunchasining mazmun-mohiyatini ko'rib chiqqan.

Xodimning raqobatbardoshligi muammosi esa S.N.Apenko, G.D.Kostina, kabi olimlarning tadqiqotlarida ko'rib chiqilgan.

Ye.G.Grosheleva, Yu.V.Nemseva, E.R.Saruxanov, S.I.Sotnikovalar esa o'z tadqiqotlarida korxonalar xodimlarining raqobatbardoshligi muammosini ko'rib chiqqan.

30-Sentabr, 2024-Yil

L.G.Milyaevaning ta'kidlashicha, ishchi kuchining raqobatbardoshligi ishchi kuchini umumiy sifat tavsiflarining ish beruvchining talablariga mos kelishi hisobidan mehnat bozorining muayyan segmentida bir xil maqsadga ega bo'lgan agentlarni "yaxshi" ish o'rinlari uchun iqtisodiy musobaqani yutish imkoniyatini taqdim etadi.

G.D.Kostina va Yu.A.Xotimskiylarning ishlarida xodimning raqobatbardoshligi «insonning mehnat faoliyati jarayonida foydalaniladigan, uni boshqalar bilan solishtirilganda afzalroq qiluvchi qobiliyatlari va uning malakasi rivojlanishining kompleks tavsifidir». Yuqoridagi olimlarning fikriga ko'ra, xodimning raqobatbardoshligi uning yosh, kasbiy, malakaviy, fiziologik, ijtimoiy-maishiy tavsiflari muayyan korxonaning sharoitlariga qay darajada mos kelishini hamda muayyan xususiyatga ega ishchi kuchiga bo'lgan talab va uning taklifi kon'yunkturasini qay darajada aks ettirishini ko'rsatadi.

L.Chijovaning ta'kidlashicha, «ishchi kuchi» tovarining raqobatbardoshligi – individning mehnat faoliyati jarayonida foydalaniladigan qobiliyatlari va malakasining rivojlanish darajasidir. Bu – individning boshqa individlar bilan solishtirilganda uning ishchi kuchiga bo'lgan muayyan ehtiyojning qondirilishi darajasini tavsiflovchi xususiyati. «Ishchi kuchi» tovarining raqobatbardoshligi marketing tadqiqotlari natijalari bo'yicha aniqlanadi va xodim inson kapitali sifat bahosining ko'rsatkichi hisoblanadi».

Ushbu tushunchalarni tahlil qilish, ularning tavsiflaridagi alohida va umumiy tarkibiy qismlarni aniqlash imkonini beradi.

Umumiy tavsif shundan iboratki, ko'plab ta'riflarda mehnat bozoridagi raqobatbardoshlikning asosi sifatida ishchi kuchining raqobatbardoshligi e'tirof etilgan. Mazkur yondashuv har bir xodim o'z xususiyatlari va qobiliyatlarining yig'indisi sifatida ishchi kuchining mutlaq egasi hisoblanishi daliliga asoslanadi.

Yuqoridagi ta'riflarga asoslangan holda qo'llaniladigan tushunchalarning yana bir umumiy belgisini ajratish mumkin: mehnat bozoridagi raqobatbardoshlik ish beruvchining ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyojini optimal darajada qondirish qobiliyati, ya'ni ishchi kuchining egasida muayyan tavsiflar – raqobat ustunliklarining mavjudligi bilan bog'liq.

Bizning hayotimizga barqaror kirib kelgan "ishsiz ayollar raqobatbardoshligi" tushuncha munosabati bilan, uni yanada aniqlashtirish zarur, deb hisoblaymiz, chunki shu masala bo'yicha fikrlar bir-biridan keskin farq qiladi.

Xususan, L.G. Shatoxin "keng ma'noda bu – potensial sotib oluvchi, ya'ni yollanib ishlaydigan ish beruvchi uchun mehnat bozoridagi xodimlar xislatlarining foydalilik (jozibadorlik) darajasi; tor ma'noda bu – xodimga bo'sh ish o'rnini uchun kurashda ustunlik beradigan kasbga

30-Sentabr, 2024-Yil

(mutaxassislikka) ega bo'lish", deb hisoblagan. "Mikro, mezo va makro darajadagi raqobatbardoshlik" asari (M. Gelvanovskiy, V. Jukovskaya, I.Trofimova), shuningdek, "Mehnat iqtisodiyoti va ijtimoiy-mehnat munosabatlari" (G.G. Melikyan, R.P. Kolosova) darsligining mualliflari bilan bahsga kirishar ekan, A.G. Shatoxin ularning qarashlaridan (birinchi ko'rsatilganlar raqobatbardoshlikni iqtisodiy sohaga nisbatan keng ma'nodagi musobaqada yutish imkoniyati – iqtisodiy musobaqa sub'ektlari uchun ustunliklar yaratuvchi xislatlarga ega bo'lish imkoniyati, deb biladi va ikkinchi ko'rsatilganlar raqobatbardoshlikni – zamonaviy ish beruvchi mehnat bozorida o'z ishchi kuchiga talab topish imkoniyati deb tushunadi⁷⁾ farq qiluvchi o'z nuqtai nazarini asoslab beradi. Bunda u raqobatbardoshlikni ishchi kuchining farq qiluvchi sifatleri va tavsifi, ishchi kuchiga bo'lgan talabni qondirish imkoniyati bilan emas, uning jozibadorligi bilan bog'laydi.

Bizning nazarimizda, ko'rsatib o'tilgan yondoshuvlar qiziqarli va katta nazariy materialga asoslangan. Lekin bunda raqobatbardoshlikning natijadorligini bir tomonlama harakatli yo'l sifatida ko'rilgan, ya'ni ish beruvchiga u yoki bu yosh kishi yoqqan-yoqmaganligidan kelib chiqib, ishga qabul qilish masalasini hal qilish nuqtai nazaridan qarashgan. Ayni paytda, ishsiz yoshlar ham ba'zi to'siqlarga qaramasdan ishga joylashish huquqidan foydalanishi mumkinligi dalili inobatga olinmagan.

Xulosa qilib aytganda, xorijlik va mahalliy iqtisodchi olimlarning ishsiz ayollarning raqobatbardoshligi ularning faol hayotiy pozitsiyaga ega bo'lishi, kasbga jiddiy yondashish, o'zini o'zi rivojlantirishga moyillik, mehnatsevarlik, muloqot ko'nikmalari, yuqori natijalarga erisha olish qobiliyati, salomatligi bilan belgilanishini ko'rsatdi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 42-moddasiga kiritilayotgan homiladorligi yoki bolasi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo'shatish va ularning ish haqini kamaytirish taqiqlanishi bo'yicha norma yuqorida keltirilgan ayollarga nisbatan barcha kamsitishlarning oldini olishga xizmat qiladi. Endilikda ish beruvchilar erkaklarga yon bosmay, ayollarni ham teng xuquqli potensial ishchi sifatida ko'rishga (u homilador yoki kichik farzandlari bo'lishiga qaramay) va oylik maoshlarini to'lashda kam to'lash holatlarini yo'q qilishga majbur va ushbu xolatlar doimiy ravishda davlat tomonidan nazorat qilib boriladi.

30-Sentabr, 2024-Yil

Bu esa o'z navbatida ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish ular orasidagi ishsizlik darajasini kamaytirish (bugungi kunda ayollar orasidagi ishsizlik darajasi 13%) va nafaqat mehnat bozorida, balki jamiyatning barcha jabhalarida gender tengligini ta'minlashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti: nazariya va amaliyot. Darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashri – T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «FAN» nashriyot davlat korxonasi, 2019. – 592 b.
2. Abdurahmonov Q.X. O'zbekistonda inson omili va manfaatlari – eng oliy qadriyat. Iqtisodiy, ilmiy-tahliliy risola. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017. – 364 b.
3. Abdurakhmanov K, Zokirova N, Islamov B, Hiwatari M. Systemic Transformation and Sustainable Human Development: the Case of Uzbekistan. Monograph - Jakarta: Gunadarma Publisher, 2016.-230 paGES.
4. Abdurahmonov Q.X, Zokirova N.Q. Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi. O'quv qo'llanma. - T.: «Fan va texnologiya», 2013. – 536 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH